

**Употреба лигнина као маркера у огледима сварљивости код
*Tenebrio molitor***

Ново техничко решење (метода) примењено на националном нивоу - M82

1. Име и презиме аутора:

Мирослава Половински Хорватовић, Марко Вукадиновић, Дејан Беуковић, Милош Петровић, Мирко Ивковић, Саша Крстовић, Игор Јајић

Департман за сточарство и Департман за Фитомедицину и заштиту животне средине – Пољопривредни факултет, Нови Сад

2. Назив техничког решења:

Употреба лигнина као маркера у огледима сварљивости код *Tenebrio molitor*

3. Кључне речи:

Сварљивост, *Tenebrio molitor*, лигнин

4. За кога је решење рађено:

AGRO CAMPUS – Темерин

5. Датум када је решење реализовано

2025. године

6. Датум када је почело да се примењује и од кога

2026. године

Примена од стране:

AGRO CAMPUS – Темерин

7. Област и научна дисциплина на које се техничко решење односи

Биотехничке науке, исхрана животиња

8. Проблем који се решава техничким решењем

Инсекти као алтернативни протеински извор све више добијају на значају. Њихова употреба у исхрани није новина, саставни су и нормални део obroка у великом делу људске популације у Азији, Јужној Америци и Африци. Одбојност према овом концепту је постојала највећим делом у Европи и генерално западној цивилизацији која нема навику ни историју коришћења овог типа хранива.

Међутим, услед климатских промена које су све више присутне мења се пољопривредна пракса, температурни екстреми и честа појава олуја доводе до тога да су жетве све више неизвестне. Сојина сачма која се традиционално користи као протеински извор у исхрани животиња све

мање се производи у Европи, и земље овог региона су дубоко зависне од увоза ради производње анималних протеина.

Инсекти се намећу скоро као идеално решење. Релативно кратак животни циклус омогућава више производних циклус годишње. Производња се одвија у затвореном простору у строго контролисаним условима и не зависи од услова спољашње средине. Хемијски састав добијених протеина је скоро идеалан, док код сојине сачме недостају одређене аминокиселине и морају се додавати приликом справљања оброка за животиње Шта више, од недавно, одређене инсекатске врсте су дозвољене за коришћење и у људској исхрани.

Производња инсеката се тек развија и потребе инсеката у хранљивим материјама су или недовољно познате или уопште се ништа не зна о њима. Да би се могла планирати производња потребно је да се познаје нутритивна вредност сваког хранива које се користи у исхрани *Tenebrio molitor*. Уобичајна пракса је употреба хранива која се не могу или не желе користити у исхрани домаћих животиња. То су хранива која су нуспроизвод локалних прерађивачких или кондиторских индустрија и која могу значајно да варирају у квалитету. Није неуобичајна потреба употреба мешавине хранива јер се поједини произвођачи инсеката већ оријентишу ка справљању смеша како би подмирили све њихове потребе у основним хранљивим материјама. Потребан је брз и сигуран поступак који би омогућио одређивање нутритивне вредности хранива ради што ефикасније употребе у исхрани инсеката.

9. Стање решености проблема у свету и код нас

Употреба инсеката као протеинског хранива и њихова производња у индустријским размерама свуда у свету је тек у повоју. Мада су се инсекти од давнина користили у исхрани људи у одређеним деловима света њихова производња је била или занатског спорадичног типа или од оног што се може наћи у околини и природи (Van Huis, 2013). Тренутно је стање у производњи да се предвиђа значајан тржишни раст вредности производње инсеката (Pirpinato et al., 2020), постоји велики број мањих компанија које су тек у повоју и производња је на нивоу где је производња живинског или свињског меса била негде пре седамдесет година. То значи да постоји огромна могућности за смањење цене коштања и оптимизацију производње.

У било којој сточарској производњи исхрана заузима највећи део трошкова и иде на више од 60% трошкова целокупне производње (Noblet et al., 2021). Јасно је да и код производње инсеката са наставком истраживања управо у овом делу ће се очекивати највећи напредак у смислу смањења трошкова производње. Као и код сваке производње која је у повоју на почетку цена производње превазилази вредност производа и постоји борба да се постигне исплативост.

Уобичајна пракса у анималној производњи је постојање очекиваних ефеката употребе одређених хранива у исхрани. Хранива се мешају у смеше да задовоље анималне енергетске и протеинске потребе али и потребе у осталим хранљивим материјама. Метаболичка енергија је енергија која је у суштини доступна животињама за раст и развој када се од укупне енергије одузму губици кроз фецес, урин и гасове. Сварљивост и метаболичка вредност уобичајних хранива се већ увелико познате и праве се смеше којима се омогућава максимални развој животиња у циљу постизања највеће могуће продуктивности у јединици времена. Огледи

сварљивости на животињама се обављају већ деценијама, оптимизовани су да максимално одговоре потребама савремене производње и углавном постоје табеларне вредности за уобичајна протеинска и енергетска хранива које могу да се користе за израчунавање метаболичке енергије смеша. Уобичајно је да се користе табеларне вредности NRC (National Research Council, САД) и INRAE Institut National de la Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement истраживачких тела која већ имају јако дугу традицију експерименталних истраживања.

Код исхране инсеката мало шта се зна и оптимизација тек треба да уследи. Инсекти као биолошке јединке имају релативно мање потребе од уобичајних врста у анималној производњи али и њихова исхрана је значајно различита. Супстрат у коме живе уједно им је и храна. У супстрату је и њихов екскрет али и делови кутикула које настају приликом раста инсеката. У литератури не постоји усаглашеност у погледу огледа сварљивости код инсеката, осим тога хранива која се користе су обично веома локална, често отпаци из неких индустрија које не могу или се не желе користити у исхрани других врста животиња.

До сада у принципу доминирају два типа огледа на инсектима која се углавном спроводе у лабораторијским условима. Први тип огледа се заснива на одређивању мокраћне киселине и на основу њене концентрације одређује се која количина супстрата је поједена. Оглед се ради на две групе инсеката исте врсте које се постављају у контејнере. Прва група инсеката се поставља у контејнере са веома ограниченом количином хране и одређује се садржај мокраћне киселине у супстрату (Montalbán et al., 2022) (Montalbán et al., 2023). Другој групи инсеката се даје супстрат тј. храна неограничено и на основу количине мокраћне киселине одређује се количина поједене хране тј супстрата. Други тип огледа је да се животиње хране свакодневно по мало, када поједу сав супстрат додаје се по мало и на основу уноса/екскреције као и код осталих животиња одређује се сварљивост (Pascual et al., 2024) (Fasce et al., 2022).

Код инсеката не постоји пуно података о сварљивости хранљивих материја одређених хранива као ни очекиваној метаболичкој вредности. Осим тога хранива која се користе су веома нестандардизована јер у нормалним условима нико неће користити чист кукуруз за исхрану инсеката већ неке отпатке прерађивачке индустрије који из одређених разлога нису повољни за остале животиње.

Употреба маркера у огледима сварљивости код животиња је уобичајна пракса (Sales & Janssens, 2003) (Marais, 2009)(Fahey & H.G., 1983). Маркери представљају инертне материје које непромењени пролазе кроз дигестивни тракт. Имајући у виду специфичност производње инсеката где се користи велики број нестандардизованих различитих хранива намеће се потреба за осмишљавањем брзих и једноставних огледа сварљивости који би се могли спровести у условима производње без постављања огледних услова где се прати унос и екскреција.

10. Опис техничког решења

Метод тоталне колекције детаљно је описана у раду (Polovinski Horvatović et al., 2025), а заснивала се на студији Pascual et al., 2024, уз неке измене.

Исхрана

ларви

За исхрану ларви коришћена су два врсте хранива: пшенични мекињи и овсене пахуље, оба хранива повољна за исхрану великог брашнара (*Tenebrio molitor*). Хранива су изабрана на основу доступности на локалном тржишту и цене; овсене пахуљице су коришћене јер су у производњи имале технолошку грешку (биле су сувише уситњене за људску употребу, те су локално биле лако доступне уз приступачну цену). Оба хранива су млевена и хомогенизована.

Инсекти

Ларве *T. molitor* коришћене у овом истраживању припадале су стандардној ентомолошкој култури која се одржава у Лабораторији за ентомологију, Катедра за заштиту животне средине и биљака, Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду, Србија. Стандардни подлога за узгој састојала се од пшеничних мекиња (95%) и сувог пиварског квасца (5%).

Десетодневни одрасли инсекти су стављени на свежу подлогу у стандардне узгојне корпе (50 × 60 × 10 cm) и остављени 48 сати ради парења и полагања јаја. Два дана касније одрасли инсекти су уклоњени просејавањем, а корпе су постављене у климатски контролисану комору на 26 ± 1 °C и релативну влажност 65 ± 5%. Седам дана након уклањања одраслих, младим ларвама су обезбеђени свежи комадићи шаргарепе, који су давани на свака два дана. Узгој за ову студију трајао је 42 дана, рачунајући почетни дан као дан када су неонаталне ларве примећене у подлози.

На крају претходног експерименталног узгоја, ларве су просејане кроз систем вертикалних сита са отворима од 0,75 до 1,25 mm како би се одвојиле од фекалија и непоједеног материјала. Чисте ларве су пребачене у чисту узгојну корпу и остављене 24 сата ради глади и излучивања преосталог конзумираног материјала.

Дизајн огледа

Ларве су уједначене и пребачене у експерименталне пластичне корпе (12,5 × 12,5 × 8 cm) након периода глади и чишћења. Једна корпа са почетном количином од 50 g ларви представљала је једно понављање, са густином од 12,21 ларви/cm², а по храниву коришћена су четири понављања. Трајање експерименталног периода било је 28 дана.

Током четири недеље, пет дана у недељи (од понедељка до петка) ларвама је давано 5 g хранива по понављању дневно, што је укупно 25 g недељно. У преостала два дана (субота и недеља) ларве су биле на посту. Сваког понедељка, у исто време, ларве су мерене, а фрас сакупљен. Контаминација фраса хранивом је минимизирана ради прецизнијих података о дигестивности.

За обезбеђење воде, коришћено је 20 g агар-гела на бази агарозе и агаропектина по дану и понављању. Агар-гел је припреман растворљавањем 1 g агара (AGAR, Torlak, Србија) у 1 литар дестиловане воде, након чега је стерилисан у аутоклаву (Sutjeska, Београд, Србија).

Посуде, са ларвама су постављене у контролисано окружење са истом температуром и влажношћу као током узгоја (26 ± 1 °C и $65 \pm 5\%$ RH). Микроклимат је пажљиво праћен и контролисан током експерименталног периода. Фрас се скупљао током целог експерименталног периода, а ларве су недељно мерене ради добијања параметарапроизводње као што су коефицијент конверзије хране и раст ларви по корпи.

Хемијске анализе хранива и екскрета спроведене су стандардизованим методама у нашој лабораторији, користећи Wende метод за одређивање садржаја храњивих материја. Фракција влакана је анализирана према методи Van Soest, при чему је од ADF (Acid Detergent Fiber) фракције одређиван лигнин након потапања у концентрисану сумпорну киселину. Ова процедура омогућава прецизно одвајање неварљивих и варљивих компоненти влакана, као и процену њиховог нутритивног значаја. Такође, анализе су обухватале и мерење NDF (Neutral Detergent Fiber), растворљивих и неразградиваих угљених хидрата, протеина и минералних супстанци, што је омогућило свеобухватну карактеризацију хране и екскрета. Добијене вредности су коришћене у израчунавању сварљивости.

11. Опис оригиналног научног доприноса техничког решења

Формула која је коришћена за израчунавање сварљивости била је:

Анализа хране и екскрета

- Директна, методом тоталне колекције

$$\text{сварљивост } (X) \% = 1 - \frac{\text{екскреција } (X) \text{ kg}}{\text{конзумација } (X) \text{ kg}} * 100$$

- Индиректно, употребом маркера:

$$\text{сварљивост } (X) \% = 1 - \frac{M \text{ у храни } (X) * X \text{ екскрета } (\%)}{M \text{ екскрета } (X) * X \text{ у храни } (\%)} * 100$$

Табела 1. Приказ коефицијента привидне сварљивости утврђен са две методе код *T. molitor* ларви у периоду од 42 до 70 дана старости

Коефицијент сварљивости	Метод	
	Тотална колекција	Маркер
Храниво	Пшеничне мекиње (средња вредност ±СД)	Пшеничне мекиње (средња вредност ±СД)
Сува материја	0.54±0.005[nn1]	0.53±0.019
Пепео	0.27±0.013	0.26±0.038
Органска материја	0.56±0.004	0.55±0.018
Сирови протеини	0.33±0.024	0.32±0.044
Масти	0.88±0.005	0.88±0.008
NDF	0.36±0.025	0.35±0.036
ADF	0.16±0.015	0.15±0.027
Храниво	Овсене пахуље	Овсене пахуље
Сува материја	0.82±0.019	0.86±0.008
Пепео	0.36±0.036	0.49±0.014
Органска материја	0.83±0.018	0.86±0.008
Сирови протеини	0.46±0.028	0.57±0.013
Масти	0.85±0.015	0.88±0.008
NDF	0.15±0.041	0.33±0.013
ADF	-0.24±0.082	0.02±0.051

Резултати истраживања указују да су вредности сварљивости добијене методом тоталне колекције и методом са употребом маркера веома сличне када се као маркер користи лигнин. Међутим, код једног од испитиваних хранива уочена су значајна одступања, нарочито у случају хранљивих материја које су у храниву заступљене у мањем проценту. Чини се да је количина лигнина као инертне материје у храниву одлучујући фактор за његову поузданост као маркера.

У мекињама је садржај лигнина износио 2,17%, при чему се лигнин показао као добар маркер за одређивање сварљивости. Насупрот томе, у овсеним пахуљама садржај лигнина је био знатно нижи (0,51%), што је довело до већих одступања, посебно код хранљивих материја присутних у мањим количинама. Ова појава се може објаснити чињеницом да маркер, било ендогени или егзогени, мора бити присутан у довољној концентрацији како би омогућио прецизно праћење сварљивости. У случају овсених пахуља, количина лигнина очигледно није била довољна да обезбеди поуздане резултате.

Пример корелације између ова два метода код испитиваних хранива приказан је у наредном делу.

Графикон 1. Усаглашеност коефицијената сварљивости добијених директном и индиректном методом (□ маркери и пуна линија – пшеничне мекиње, ○ маркери и испрекидана линија – овсене пахуљице)

Табела 2. Линеарни регресиони параметри коефицијента сварљивости за пшеничне мекиње

Храниво	Поље	Одсечак оси (α)	на нагиб (β)	Коефицијент детерминације (R^2)
Пшњичне мекиње	1	1.06	-0.057	0.9998
Пшњичне мекиње	2	1.03	-0.027	0.9995
Пшњичне мекиње	3	0.95	0.052	0.9996
Пшњичне мекиње	4	1.02	-0.018	0.9997
Пшњичне мекиње	Просек	1.01	-0.013	0.9997
р-вредности		0.61	0.62	

Table 3. Линеарни регресиони параметри коефицијента сварљивости за овсене пахуље

Храниво	Поље	Одсечак на оси (α)	на нагиб (β)	Коефицијент детерминације (R^2)
Овсене пахуље	1	0.76	0.249	0.9998
Овсене пахуље	2	0.80	0.205	0.9998
Овсене пахуље	3	0.82	0.177	0.9999
Овсене пахуље	4	0.81	0.190	0.9999
Овсене пахуље	Просек	0.80	0.205	0.9999
р-вредности		0.00	0.00	

Високе вредности коефицијента детерминације (R^2) указују на снажну корелацију између вредности сварљивости добијених применом две методе. Међутим, регресиона анализа показује да само у случају пшеничних мекиња обе методе дају међусобно упоредиве резултате. Код овсених пахуљица уочљива је систематска регресиона пристрасност, што је потврђено статистички значајним р-вредностима пресека и нагиба регресионе праве. Ова пристрасност доводи до прецењивања нижих коефицијената сварљивости (влакна, пепео, протеини), док је тачност већа у случају виших коефицијената сварљивости (сува и органска материја, масти). Разумно је претпоставити да је ова разлика последица веома ниског садржаја индикатора (киселински детергент лигнина) у овсеним пахуљицама.

Закључак

Развој брзог и поузданог поступка за одређивање сварљивости хранива код *Tenebrio molitor* омогућава оптимизацију исхране инсеката и ефикаснију производњу протеина. Истраживање је показало да се метод маркера може успешно заменити метод тоталне колекције уз коришћење лигнина као маркера, под условом да је његова концентрација у храниву довољна. За хранива са релативно високим садржајем лигнина, попут пшеничних мекиња, резултати обе методе су скоро идентични, са високом корелацијом и поузданошћу. Код хранива са ниским садржајем лигнина, као што су овсене пахуљице, маркер није дао подједнако поуздане резултате, што указује на потребу корекције концентрације маркера или коришћење додатних метода.

Применом овог техничког решења омогућава се:

- брзо и тачно одређивање сварљивости различитих хранива;
- планирање и оптимизација исхране инсеката у индустријским условима;

- рационалнија употреба нестандартизованих и локалних нуспроизвода прехранбене индустрије као хране за инсекате;
- смањење трошкова производње уз одржавање високог нутритивног квалитета производа.

Укупно, метод заснован на употреби лигнина као маркера представља практично, технички изводљиво и економично решење за процену нутритивне вредности хранива у производњи *T. molitor*, уз могућност прилагођавања специфичностима различитих хранива.

Литература

1. Fahey, G. C., & Jung, H. G. (1983). Lignin as a marker in digestion studies: A review. *Journal of Animal Science*, 57(1), 220–225.
2. Fasce, B., Ródenas, L., López, M. C., Moya, V. J., Pascual, J. J., & Cambra-López, M. (2022). Nutritive value of wheat bran diets supplemented with fresh carrots and wet brewers' grains in yellow mealworm. *Journal of Insect Science*, 22(3). <https://doi.org/10.1093/jisesa/ieac022>
3. Jajić, I., Krstović, S., Petrović, M., Urošević, M., Glamočić, D., Samardžić, M., Popović, A., & Guljaš, D. (2019). Chemical composition of mealworm larvae (*Tenebrio molitor*) reared in Serbia. *Contemporary Agriculture*, 68(1-2), 23–27. <https://doi.org/10.2478/contagri-2019-0005>
4. Marais, J. P. (2009). Use of markers. In *Farm animal metabolism and nutrition* (pp. 255–277). <https://doi.org/10.1079/9780851993782.0255>
5. Montalbán, A., Martínez-Miró, S., Schiavone, A., Madrid, J., & Hernández, F. (2023). Growth performance, diet digestibility, and chemical composition of mealworm (*Tenebrio molitor* L.) fed agricultural by-products. *Insects*, 14(10), 824. <https://doi.org/10.3390/insects14100824>
6. Montalbán, A., Sánchez, C. J., Hernández, F., Schiavone, A., Madrid, J., & Martínez-Miró, S. (2022). Effects of agro-industrial byproduct-based diets on the growth performance, digestibility, nutritional and microbiota composition of mealworm (*Tenebrio molitor* L.). *Insects*, 13(4), Article 403. <https://doi.org/10.3390/insects13040323>
7. Noblet, J., Wu, S.-B., & Choct, M. (2021). Methodologies for energy evaluation of pig and poultry feeds: A review. *Animal Nutrition*, 8(1), 185–203. <https://doi.org/10.1016/j.aninu.2021.06.015>
8. Pascual, J. J., Fasce, B., Martínez-de-Pablo, A., Andrade, C., López, M. C., & Cambra-López, M. (2024). Nutritive value of cereal grains, protein meals and by-products for yellow mealworms. *Journal of Insects as Food and Feed*, 10(6), 949–958.
9. Pippinato, L., Gasco, L., Di Vita, G., & Mancuso, T. (2020). Current scenario in the European edible-insect industry: A preliminary study. *Journal of Insects as Food and Feed*, 6(4), 371–381. <https://doi.org/10.3920/JIFF2020.0008>
10. Polovinski-Horvatović, M., Jajić, I., Krstović, S., Beuković, D., Vukadinović, M., Popović, A., Petrović, M., & Laćarac, N. (2025). The growth performance and digestibility of *Tenebrio molitor* fed with two different diets. *Food and Feed Research*, 52(1), 1–9. <https://doi.org/10.5937/ffr0-51937>

11. Polovinski-Horvatović, M., Krstović, S., Vukadinović, M., Beuković, D., Ivković, M., Jajić, I., & Petrović, M. (2025). The use of lignin as a marker in a digestibility trial on *Tenebrio molitor* insect larvae. *AgroReS*, *14*, 137–143. <https://doi.org/10.63356/agrores.2025.018>
12. Sales, J., & Janssens, G. P. J. (2003). The use of markers to determine energy metabolizability and nutrient digestibility in avian species. *World's Poultry Science Journal*, *59*(3), 314–327. <https://doi.org/10.1079/WPS20030019>
13. Van Huis, A. (2013). Potential of insects as food and feed in assuring food security. *Annual Review of Entomology*, *58*, 563–583. <https://doi.org/10.1146/annurev-ento-120811-153704>